

BOLALARDA ALLERGIK KASALLIKLAR (BRONXIAL ASTMA VA ATOPIK DERMATIT)NI DAVOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Sanoqulova Rayhonbini Otabek qizi

RSHTYOIM Navoiy filiali 1-bosqich ordinatori

Berdiyeva Gulrux Nuridinovna

RSHTYOIM Navoiy filiali 1-bosqich ordinatori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16932342>

Pediatrriyada allergik kasalliklar eng ko'p uchraydigan surunkali patologiyalar qatoriga kiradi. Ular orasida bronxial astma va atopik dermatit eng keng tarqalgan bo'lib, bolalar sog'lig'iga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining 15–20 foizi turli xil allergik kasalliklardan aziyat chekadi, ulardan katta qismini aynan bolalar tashkil etadi. O'zbekistonda ham bu ko'rsatkich yil sayin ortib bormoqda.

Allergik kasalliklar organizmning immun tizimi disbalansi natijasida yuzaga keladi. Ularning klinik ko'rinishlari turlicha bo'lsa-da, asosiy patogenetik mexanizm – immun tizimining begona bo'lmagan antigenlarga haddan tashqari reaktivligi hisoblanadi. Shunday sharoitda bolalarda to'g'ri tashxis qo'yish, samarali davolash usullarini qo'llash va profilaktika tadbirlarini olib borish katta ahamiyatga ega.

Mazkur tezisda bolalarda bronxial astma va atopik dermatitning dolzarbligi, ularni davolashda zamonaviy farmakoterapiya va yangi yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Bronxial astma – surunkali yallig'lanishli kasallik bo'lib, nafas yo'llarining gipereaktivligi va qaytariluvchi obstruksiya bilan xarakterlanadi. Bolalarda astma aksariyat hollarda allergik mexanizmlar asosida rivojlanadi. Klinik belgilari – nafas qisishi, xirillash, quruq yo'tal va tungi tutqanoqlardir.

Atopik dermatit esa surunkali allergik kasallik bo'lib, asosan terida qichishish, toshma va qizarishlar bilan namoyon bo'ladi. Kasallik ko'pincha go'daklik davridan boshlanib, o'sib ulg'aygan sari surunkali shaklga o'tishi mumkin.

Ikkala kasallik ham immunoglobulin E (IgE) ishlab chiqarilishi ortishi, T-hujayra disbalansi va sitokinlar faolligining oshishi bilan bog'liq. Hozirgi paytda genetik moyillik, atrof-muhitning ifloslanishi, noto'g'ri ovqatlanish, stress va infeksiyalar allergik kasalliklarning asosiy xavf omillari sifatida e'tirof etiladi.

Davolash yondashuvlari

Zamonaviy pediatriyada allergik kasalliklarni davolashda kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv dori vositalaridan foydalanish, parhez, atrof-muhitni nazorat qilish va rehabilitatsiya choralarini o'z ichiga oladi.

1. Farmakoterapiya

Antihistamin preparatlar (loratadin, cetirizin, feksofenadin): Histamin H1-retseptorlarini bloklaydi va qichishish, shish, toshmani kamaytiradi. Ular atopik dermatitda simptomatik davolashda muhim o'rin tutadi.

Glyukokortikosteroidlar (budesonid, flutikazon, mometazon): Bronxial astmada inhalyasion ko'rinishda qo'llanadi. Yallig'lanishni kamaytirib, bronxial obstruksiyaning oldini oladi. Atopik dermatitda esa tashqi surtma krem va malhamlar ko'rinishida qo'llaniladi.

Bronxodilatatorlar (salbutamol, formoterol): Bronxial astma tutqanoq paytida nafas yo'llarini kengaytiradi va tez yordam vositasi sifatida ishlatiladi.

Immunomodulyatorlar va probiotiklar: So'nggi yillarda bolalarda ichak mikrobiotasini tiklash orqali allergik reaksiyalarni kamaytirish samarali natija berishi aniqlangan.

2. Biologik preparatlar

So'nggi davrlarda pediatriyada biologik dori vositalari keng joriy qilinmoqda. Masalan: Omalizumab – IgE antitanachalariga qarshi monoklonal antitel bo'lib, og'ir bronxial astma va atopik dermatitda qo'llaniladi.

Dupilumab – IL-4 va IL-13 sitokinlariga qarshi dori, teri va nafas yo'llaridagi yallig'lanish jarayonini kamaytiradi.

Biologik terapiya juda samarali bo'lsa-da, u qimmat va hamma davlatlarda keng qo'llanilmaydi.

3. Allergen-spetsifik immunoterapiya (ASIT)

Bu usul bolalarda allergik kasalliklarni davolashda eng istiqbolli yondashuvlardan biridir. ASITning mohiyati – organizmga juda kichik miqdorda allergen yuborilib, immun tizimini asta-sekin o'rgatishdir. Natijada allergik reaksiyalar kamayadi va kasallikning surunkali shaklga o'tishi oldi olinadi.

4. Qo'shimcha usullar

Dietoterapiya: Bolalarga allergiya qo'zg'atuvchi ovqatlar (sut, tuxum, shokolad, sitrus mevalar) cheklanadi.

Atrof-muhitni nazorat qilish: Uy changi, hayvon junlari, polen kabi allergenlar bilan aloqani kamaytirish.

Psixologik yordam: O'smirlik davridagi bemorlarda stress omili kasallikni kuchaytirishi mumkin. Shu bois psixologik reabilitatsiya ham muhim.

Profilaktika va reabilitatsiya

Allergik kasalliklarda davolash bilan bir qatorda profilaktika choralarini amalga oshirish zarur:

1. Homiladorlik davrida ona ratsional ovqatlanishi va zararli odatlardan voz kechishi.
2. Emizikli davrda onaning allergen mahsulotlardan cheklanishi.
3. Bolalarda gigiyena va uy sharoitini yaxshilash.
4. O'z vaqtida profilaktik emlashlarni o'tkazish.
5. Allergiyani erta aniqlash va bolani dispanser nazoratida olib borish.

Xulosa

Bronxial astma va atopik dermatit pediatriyada keng tarqalgan allergik kasalliklar bo'lib, ularning tarqalishi yil sayin ortib bormoqda. Ushbu kasalliklarning patogenezi murakkab va ko'p omillarga bog'liq. Zamonaviy davolash yondashuvlari farmakoterapiya, biologik preparatlar, immunoterapiya va profilaktik tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Eng muhim jihati – har bir bolaga individual yondashuvni tanlashdir. Shifokorlar nafaqat dori vositalarini belgilashi, balki oilani to'g'ri gigiyena, dietoterapiya va psixologik qo'llab-quvvatlash masalalarida ham yo'naltirishi zarur.

Shunday qilib, allergik kasalliklarni erta aniqlash, ratsional davolash va profilaktika tadbirlarini amalga oshirish bolalarda hayot sifatini yaxshilaydi hamda kelajakda surunkali asoratlarning oldini olish imkonini beradi.

References:

**Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Leung D.Y.M., Boguniewicz M., Howell M.D. *Atopic dermatitis: pathogenesis and treatment*. J Allergy Clin Immunol. 2020; 145(1): 46–60.
2. Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F. *WAO White Book on Allergy*. World Allergy Organization, 2020.
3. Cezmi A. Akdis, Thomas Eiwegger. *Recent developments and highlights in pediatric allergy and immunology*. Pediatric Allergy and Immunology. 2022; 33(4): e13891.
4. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. *Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines*. Allergy. 2020; 75(5): 1093–1101.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. *Bolalar pulmonologiyasi va allergologiyasi bo'yicha klinik protokollar*. Toshkent, 2023.